

COLUMBUS, UM FILME SOBRE O AMOR PELA ARQUITETURA MODERNA

SANTOS, ALINE NAMI DOS (1)

1. Universidade de São Paulo – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. Av. Trabalhador São Carlense, 400, Centro – CEP 13566-590. alinenami@usp.br

FUJIOKA, PAULO YASSUHIDE (2)

2. Universidade de São Paulo – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. Av. Trabalhador São Carlense, 400, Centro – CEP 13566-590. pfujioka@sc.usp.br

RESUMO

Este artigo comenta os projetos e arquitetos do patrimônio moderno vistos no filme sul-coreano *Columbus* (2017), acerca das obras de arquitetura dessa cidade do Meio-Oeste dos EUA, bem como analisar criticamente aspectos da ampla, mas ao mesmo tempo sutil, abordagem por Kogonada do universo da arquitetura, do urbanismo e do arquiteto. *Columbus* não é apenas um filme sobre o Movimento Moderno, ou da preservação e celebração do Modernismo. *Columbus* é também um filme sobre o amor pela arquitetura, do amor pela emoção estética da arquitetura, pelo ideal moderno tão difícil de ser compreendido ou até mesmo aceito pelos leigos. Amor pelo aprender arquitetura e, portanto, também o amor pelo ensino da arquitetura.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Filme Columbus; Cinema; Arquitetura.

Desde sua estreia, no Sundance Festival de 2017, o filme *Columbus*, produção norte-americana da Nonetheless Productions, Depth of Field, Superlative Films e dirigido pelo cineasta sul-coreano Kogonada (também autor do roteiro) tem sido incensado pela crítica e aclamado como um dos melhores filmes já feitos sobre arquitetura, e arquitetura moderna. A recepção entusiástica da crítica pôs a cidade de Columbus, Indiana, no mapa do turismo de aficionados pela arquitetura moderna, para além do limitado círculo de *connaisseurs* eruditos do Movimento Moderno nos EUA e Europa.

A produção indie, com inspirado casting de elenco e um surpreendente roteiro, foi considerada pela *New Republic* (prestigiada revista intelectual da esquerda engajada dos EUA) como uma obra-prima sobre vínculos de intimidade, onde “a arquitetura de Columbus, Indiana, e a arquitetura do filme conquistam uma harmonia rara no cinema contemporâneo”. Jonathan Romney da *Screen Daily* escreveu que não se trata de um filme que faça muito barulho, mas que permanece na pele, “passado numa cidade de Indiana, abençoada com uma quantidade incomum de arquitetura inovadora, *Columbus* é sobre pessoas, seus relacionamentos e a forma como suas almas são afetadas pelos edifícios ao redor deles. Com performances formidáveis de Parker Posey, John Cho e (...) Haley Lu Richardson, não é um filme apenas para o coração e a alma, mas sobre o coração e a alma”. Já Linda Holmes da *National Public Radio* escreveu que “você pode nunca ter visto um filme tão obcecado com arquitetura como o silencioso e modesto *Columbus*, em que John Cho e Haley Lu Richardson constroem um vínculo que existe tanto literalmente como figurativamente nas sombras dos grandes edifícios modernos de Columbus, Indiana” (in 50 Wonderful Things From 2017).

A repercussão chamou a atenção para os exemplos notáveis de arquitetura moderna citados no filme, incluindo obras de Eliel e Eero Saarinen (1873-1950 e 1910-1961), James Stewart Polshek (n. 1930), Myron Goldsmith / SOM-Skidmore, Owings and Merrill (1918-1996), I.M. Pei (1917-2019), Deborah Berke (n. 1954), Kevin Roche e John Dinkeloo (1922-2019 e 1918-1991), além de obras de arte como a escultura de Henry Moore (1898-1986). Sem contar obras que não aparecem no filme, de arquitetos de renome como Richard Meier (n. 1934), Robert Venturi (1925-2018), John Carl Warnecke (1919-2010), Cesar Pelli (1926-2019), Romaldo Giurgola (1920-2016), Gunnar Birkerts (1925-2017), Harry M. Weese (1915-1998), Edward Larrabee Barnes (1915-2004) e Robert A.M. Stern (n. 1939) – todos eles agraciados com o título honorífico de FAIA, *Fellow of the American Institute of Architects*.

Este artigo tem como objetivo comentar os projetos e arquitetos apresentados no filme, bem como analisar criticamente alguns aspectos da ampla, mas ao mesmo tempo sutil, abordagem por Kogonada deste tão mal compreendido universo da arquitetura, do urbanismo e do arquiteto.

Columbus não é especificamente um filme sobre o Movimento Moderno, ou da preservação e celebração do Modernismo numa pequena cidade do Meio-Oeste norte-americano com apenas cerca de

48.000 habitantes¹. *Columbus* é um filme sobre o amor. Não sobre uma história de amor, embora também possa ser visto como tal, apesar de não convencional. Por outro lado, não se trata exatamente de um filme sobre arquitetura – os edifícios nunca são mostrados de forma panorâmica, não temos uma visão integral da arquitetura, só trechos que chamam a atenção do diretor – apesar de poder ser visto como tal. *Columbus* é um filme sobre o amor pela arquitetura, do amor pela emoção estética da arquitetura, pelo ideal moderno tão difícil de ser compreendido ou até mesmo aceito pelos leigos. Amor pelo aprender arquitetura e, portanto, também o amor pelo ensino da arquitetura. Amores difíceis, amores incompreendidos, amores fáceis de perder, amores frágeis pela ameaça sempre presente da decepção, da desilusão e do desapontamento.

Kogonada é conhecido por dirigir vários documentários sobre cineastas icônicos como Wes Anderson (*Wes Anderson: From Below*, de 2012; *Wes Anderson: Centered*, 2014), Yasujirō Ozu (*Ozu: Passageways*, 2012; *Way of Ozu*, 2016) e Stanley Kubrick (*Kubrick: One-Point Perspective*, 2012). *Columbus* é o seu primeiro longa-metragem ficcional, influenciado pelos cineastas objetos dos documentários. Semelhante a Yasujirō Ozu (1903-1963), encontramos o diretor filmando os atores através de portas, espelhos e corredores, além de mostrar interesse em compor plasticamente o espaço interno e externo, na dinâmica de filmagem da arquitetura. Os espectadores são levados a um *tour* arquitetônico por alguns exemplos selecionados na cidade. O diretor, em uma de suas entrevistas, cita que a arquitetura e o cinema formam um par interessante de formas de arte, quase inseparáveis, onde a arquitetura é a arte do espaço e o cinema a arte do tempo.² (Xie, 2017)

Na cena de abertura do filme acompanhamos a personagem Eleanor (Parker Posey, sempre escolhendo papéis inusitados) percorrendo salas e exteriores de um ambiente doméstico (que logo nos chama a atenção) chamando um professor, num idioma que não reconhecemos (pelo menos para aqueles que não dominam o coreano). Somos apresentados ao que parece ser uma casa, com um grande salão repleto de estantes de livros embutidas e moduladas. Eleanor caminha por este espaço aberto, com grandes vãos e aberturas de vidro que “rasgam” a estrutura, permitindo que os espectadores entrem na história se perguntando quem seria o professor e que lugar é este. A personagem cruza a sala em vários momentos, pois a casa não permite que ela vá de um cômodo para o outro sem passar pela área social central. Posteriormente, ela segue para o exterior, percorrendo uma marquise de laje plana, vemos os personagens à distância. Os conhecedores da obra de Eero Saarinen logo reconhecem: trata-se de da Miller House (1953),

¹ Que prosperou com a indústria multinacional de motores e geradores Cummins Engine Inc., fundada pelo nativo da cidade Clessie Cummins (1888-1968), com ajuda de William J. Irwin (nome importante na cidade, como se percebe no filme)

² “Architecture and cinema are a really interesting pair of art forms. The marriage of the two is inescapable. I think of cinema as the art of time. Architecture is the art of space” (Kogonada, 2017).

uma das mais interessantes obras do arquiteto, hoje um museu e uma das joias da arquitetura moderna em Columbus, Indiana.

O professor parece estar absorto na apreciação do amplo jardim (projeto paisagístico de Dan Kiley), não responde nem reage aos chamados. Após o encontro com o professor, a cena é cortada e os personagens são mostrados embaixo de uma marquise com pesadas pilastras, diferente da anterior, com Eleanor conversando ao telefone sobre assuntos de trabalho. Há menção a Deborah Berke. Barulho de chuva. O professor se afasta, ainda absorto em seus pensamentos, olhando sempre para longe e para o alto, como os arquitetos o fazem quando viajam e visitam obras de arquitetura. Há quem diga que só arquiteto faz isso: olhar para o alto enquanto caminham na rua, em busca da cobertura dos prédios. Ainda chove. Câmera distante. Subitamente Eleanor desliga, deixa cair a bolsa e sai correndo, para encontrá-lo desmaiado. A câmera se afasta e podemos ver a elevação lateral da *First Christian Church* (1942), projetada por Eiel e Eero Saarinen. Corte para a jovem personagem Casey (a surpreendente Haley Lu Richardson) em frente a *Cleo Rogers Memorial Library* (de I.M. Pei, 1969) e de onde podemos ver também a fachada principal da igreja, tentando decorar algumas das características da obra, como a harmonia visual apesar da leve assimetria, persistente tanto do exterior como no interior, mas que sugere equilíbrio ao observador.

Aos poucos somos apresentados aos personagens. Eleanor é arquiteta, professora na *YSOA-Yale School of Architecture e na University of New Haven*, colaboradora de longa data de Jae Young-Lee, seu mentor, professor e pesquisador de arquitetura reverenciado; autor de renome de vários livros de arquitetura. Ela também trabalha como arquiteta no escritório de Deborah Berke (que de fato é atualmente *dean* da YSOA). Pelo telefonema que escutamos à distância, sente-se a paixão pelo trabalho.

Casey, apelido de Cassandra, é uma jovem sem muitos recursos, formada há um ano, mas que não foi para a universidade para cuidar de sua mãe, que tem problemas com drogas, e por falta de condições financeiras. Percebemos seu medo constante de que a mãe recaia nas drogas ou nos relacionamentos afetivos ruins. É bibliotecária meio-período. Precisaria ter uma graduação (mestrado) para assumir um encargo integral. Parece gostar do trabalho, mas sem paixão. Pelo que dizem os amigos, e pelos diálogos dos personagens, percebemos sua inteligência e que ela deveria estar na universidade, sair da cidade. Mas retruca geralmente dizendo que gosta de viver em Columbus.

Jin (John Cho, ator americano nascido em Seul e criado em Los Angeles), é filho único do professor Jae, e tem um relacionamento estremecido com o pai. Não chegou a terminar a graduação. Trabalha como tradutor do inglês para o coreano numa editora de Seul, ofício que pode exercer à distância, como muitas atividades que percebemos ser possível trabalhar no isolamento e à distância, apenas três anos depois da estreia do filme. Parece gostar do trabalho, mas sem paixão. Em momentos mais íntimos, percebemos que existe um passado entre Jin e Eleanor, de carinho e afeto genuínos. Alertado por Eleanor, sobre a saúde de seu pai, viaja para Columbus. Vemos Jin pela primeira vez na entrada do *Columbus Regional Hospital*, projeto

de Robert A.M. Stern de 1992-2003, de arquitetura historicista pós-moderna (Stern foi também *dean* da YSOA em 1998-2016 e professor na *Columbia University*, na prestigiada *Columbia GSAPP-Graduate School of Architecture, Planning and Preservation* em 1984-88). Eleanor afirma que Jin deve ficar em Columbus para acompanhar o pai. Jin menciona que isto seria injusto, pois o professor Jae nunca teria tido tempo para o filho, sempre ocupado com seus alunos, orientandos, trabalhos e pesquisas.

Curiosamente há um cuidado maior do diretor em mostrar a Biblioteca *Cleo Rogers Memorial Library*, de Pei, vencedor do Pritzker Prize de 1983. O projeto surpreende pelos materiais (tijolo aparente, madeira), estruturas (laje de concreto nervurado com elementos pré-moldados) e detalhes de mobiliário (madeira) que lembram Louis Kahn (1901-1974) e seu projeto para o *Philips Exeter Academy Library* em *New Hampshire* (1965). Por vezes esquecemos, diante de tantos novos arquitetos, como Pei era excelente. Não é à toa que foi escolhido para a célebre ampliação do Louvre. Como todo bom arquiteto brutalista norte-americano, trabalhava exaustivamente o detalhe construtivo aparente, de forma refinada e precisa, influência de seus amigos Marcel Breuer (1902-1981) e Walter Gropius (1883-1969), bem como Louis Kahn – como podemos ver no documentário *My Architect – A Son's Journey*, de Nathaniel Kahn (2003). Pei faleceu trabalhando aos 102 anos de idade. O tijolo aparente é tema recorrente no filme, seja nas igrejas, no hotel, na biblioteca e no edifício da prefeitura visto mais adiante.

Columbus é filmado pelo diretor a uma distância respeitosa, como se não quisesse invadir o drama dos personagens. Há poucos *closes*, não há *travellings*. Aliás, mal ficamos conhecendo a cidade em si, suas ruas e bairros, como se não fossem tão importantes. Mais do que uma rua, a câmera se fixa num *backyard alley*, uma viela sanitária perto da casa de Casey (que não vemos por fora). Como Ozu, a câmera fica parada entre corredores, escadas, salas e banheiros – seja do hospital, da biblioteca, das igrejas, do parque, da casa de Casey ou do hotel de Jin. Ozu buscava capturar a vida como era, mostrando, muitas vezes, a mesma situação com pequenas variações. Kogonada faz uso de planos intermediários entre dois ambientes, ou duas situações que não possuem, muitas vezes, uma função narrativa, característica também dos nos filmes de Ozu. Há também a inspiração de Ozu nos conflitos da rotina familiar e entre pais e filhos. Entendemos como os personagens se relacionam pela composição das cenas e ações, com enquadramentos simétricos em perspectivas de ponto de fuga central com câmeras fixas, como nos *pillow shots* de Ozu, que sugerem e pontuam a conexão entre Jin e Casey, Casey e a mãe, Casey e o amigo Gabe (Rory Culkin) da biblioteca, Jin e Eleanor – no seu próprio tempo, com a participação ativa de planos da bela arquitetura de Columbus, como se os prédios também fossem personagens.

Tentaremos parar por aqui na medida do possível, sem revelar *spoilers* e estragar a emoção dos diálogos dos personagens, por vezes pesados e soturnos, mas sempre reveladores. Não há conversa jogada fora neste filme, embora muitos dos diálogos não tenham fim, principalmente em relação a angústias, ansiedades, expectativas. O ritmo é um pouco lento, como um adágio ou um andante de compasso musical,

mas sem cair no *allegro* ou mesmo no *allegro ma non troppo*. Quando o filme acaba, percebemos como a vida dos personagens – Casey, Jin, a mãe (Michelle Forbes) – mudou do marasmo em que se encontravam, sem perceber, no início.

Gabriel, que passa o filme numa relação que nunca passa do platônico com Casey, tem uma fala interessante no início, quando está comentando com Casey sobre um autor que cita a perda de atenção das pessoas e como não conseguem mais terminar um livro. Gabriel percebe que a capacidade de não conseguir acabar o livro não é devido à falta de atenção, mas sim a falta de interesse. Para dar suporte a esta fala, ele dá o exemplo do professor que tenta jogar videogame com o filho, mas não consegue passar de alguns minutos e acha aquilo sem graça. Em contrapartida, o filho ao tentar ler um livro (o professor consegue passar horas lendo), não consegue terminar. Então o pai pode achar que o filho não consegue prestar atenção no livro. Mas o filho também pode achar que o pai não presta atenção, nesse caso no videogame.

Gabe conclui que a crise não seria de atenção, mas de interesse – embora esclareça que, no caso dele e da Casey, não seria o caso dos videogames, pois ambos, apesar de jovens, são adeptos dos livros, são “*bookish*”, livrescos. Mas Gabriel chega a questionar se as pessoas não estariam perdendo interesse no próprio cotidiano – o que pode ter a ver com a incapacidade de Jin, Casey, a mãe (até mesmo Gabe?) no início do filme em escapar das armadilhas de suas vidas. E, desta forma, conhecemos um pouco mais sobre Casey e Gabe, percebemos que as situações de suas vidas podem ser comuns, mas seus interesses não são banais.

Casey vê Jin pela primeira vez na entrada do hospital, quando também vemos pela primeira vez um ícone da cidade (e do filme), a ponte estaiada *Robert N. Stewart Bridge* (1999), projeto da J. Muller International. Sua importância nunca é explicada, mas aparece em vários momentos, de diferentes lugares da cidade, e também está presente no caderno de croquis, anotações e viagem do Prof. Jae (o público sabe da ponte pelos *frames*, mas os personagens não entendem o que é). Jin tentará desvendar esse mistério, com ajuda de Casey, mas o filme termina sem que haja uma explicação.

Mais tarde, Casey puxa conversa com Jin oferecendo um cigarro – atitude atualmente tão pouco usual nas grandes cidades do Ocidente, onde fumar tornou-se condenável – junto ao muro da hospedaria *The Inn at Irwin Gardens*, um antigo casarão de 1910 da família Irwin Miller convertido em hotel, com magnífica arquitetura do Ecletismo / *Arts and Crafts*, ou vitoriano tardio, em meio a um jardim igualmente magnífico. Jin observa que não “é lá” modernista (mas o próprio Eero Saarinen, um arquiteto símbolo da modernidade de Columbus, optou por morar em uma casa *Tudor Revival / Arts and Crafts* que ele restaurou e reformou em 1960-61). O casarão é notável pelos interiores refinados (com suítes imensas, pé direito alto) e pela articulação de volumes (também assimétrica, mas equilibrada) e pelo jogo de telhados que lembra um pouco a arquitetura tradicional japonesa.

O diálogo é um pouco tenso de início, mas Jin logo fica intrigado pela personalidade de Casey. Ela pergunta se ele é parente do Prof. Jae, que faria uma palestra no *Miller Museum*, parte das palestras sobre arquitetura moderna organizadas pela instituição (eventos de fato reais). A palestra foi cancelada, e ela sabe que o professor está doente no hospital. Os dois conversam durante o filme sobre o Prof. Jae, sobre a arquitetura e os arquitetos modernos que ele veio pesquisar, sobre a mãe de Casey, e por fim, sobre o futuro, os dilemas e crises à frente deles.

Ela revela que trabalha como guia turístico de arquitetura, mas que tem interesse real por arquitetura. Ao longo de vários dias, Jin e Casey caminham por Columbus, visitando obras arquitetônicas modernas ou históricas. Mas um pouco antes, Casey entrega dois currículos no edifício projetado originalmente como a sede do jornal *The Republic*, projeto de Myron Goldsmith / SOM-Skidmore Owings and Merrill (1971), e que atualmente sedia a *IU Foundation da Indiana University* – exemplo do melhor *International Style*. Mais tarde, o *curtain wall* com imensas lâminas de vidro temperado permitirá a Casey ter uma revelação dolorosa acerca do trabalho noturno de sua mãe. Ela perceberá isso estando defronte ao edifício, do outro lado da rua, entre as 25 colunas de arenito do monumento *Bartholomew County Veterans Memorial* (1997), projeto de Maryann Thompson Architects vencedor de concurso de projetos, olhando as gigantescas vidraças. Alfred Hitchcock (1899-1980) revelou a François Truffaut (1932-1984) em *Hitchcock / Truffaut* que pensou numa ampla casa modernista como cenário da luta final de *Intriga Internacional* (*North by Northwest*, 1959) – numa mistura cenográfica de Frank Lloyd Wright com design escandinavo – pois queria filmar o herói (Cary Grant) tentando entrar na casa dos vilões (James Mason) e salvar a mocinha (Eve Marie Saint) de longe. Isto só seria possível com uma arquitetura modernista de amplas vidraças – tal como ocorre também em *Columbus*. A diferença é que, como as luzes de filmagem poderiam refletir no vidro da casa, Hitchcock foi obrigado a retirar os vidros do cenário.

A primeira obra que visitam, mostrada de forma deslumbrante é o antigo *Irwin Union Bank and Trust* (1950-54), projetado por Eero Saarinen. Está em segundo lugar na lista de favoritos de Casey. Ouvimos um guia turístico mencionar que o banco foi fechado e atualmente é o *Irwin Conference Center* (a agência tornou-se museu) e percebemos ao fundo da agência a massa da ampliação construída para a *Cummins Irwin* (que se tornou depois centro de conferência), projetada por Kevin Roche e John Dinkeloo (ex-colaboradores de Saarinen desde 1951 – Roche colaborou no projeto da *Miller House*), com o proverbial *curtain-wall* esverdeado similar ao do *2 United Nations Plaza* em Nova York, também de Roche e Dinkeloo (1983). A parceria foi criada após o falecimento de Saarinen, inicialmente com o objetivo de concluir os projetos e obras do arquiteto, inclusive em Columbus. Assim, os dois projetaram vários edifícios para a *Cummins* na cidade em 1972, 1983 e 1985, incluindo uma fábrica (1973). Também projetaram uma agência do *US Post Office* (Correios) de Columbus (1969) e agências da *Irwin Union Bank*. Kevin Roche foi também agraciado com *Pritzker Prize* em 1982.

A sede do banco é um epítome do Moderno, com as amplas folhas de vidro temperado do *curtain wall*. Entretanto, como grande parte da produção de Saarinen, a rigidez ortogonal do *International Style* é quebrada pelos domos de iluminação zenital que podem ser vistos de fora. Como o guia explica, ainda na metade do século XX a arquitetura bancária dos EUA se caracterizava pelo estilo monumental e impositivo, com frontões clássicos, colunatas e escadaria – para passar a impressão de solidez e segurança financeira ao cliente. Saarinen trouxe leveza, transparência, o banco estaria praticamente no mesmo nível da rua, sem precisar subir escadas, acolhedor e convidativo.

Jin interrompe Casey enquanto ela recita o conteúdo básico de guia de arquitetura. O que está fazendo? Quem é você? Pare com o modo “guia de turismo” um pouco. Você disse que este era um de seus edifícios favoritos, por que? (ela tinha mencionado que era o primeiro da lista dela, e isto o intriga). Ela volta a recitar “este foi um dos primeiros bancos modernos...”. “Não, não pode ser.” “Gosta deste prédio intelectualmente por causa de todos os fatos?” “Não, também fico emocionada com ele.” “Sim, conte-me mais sobre isso: o que a emociona?”

Mas o que ela diz não conseguimos ouvir. A câmera os mostra agora de dentro do banco. Ela faz alguns gestos, como desenhando no ar um retângulo, uma caixa? E uma linha, como que descrevendo um espaço amplo, livre, fluido, generoso e aberto. Jin faz um comentário. Ela parece um pouco desconcertada.

O grande salão do banco é magnífico, com suas luminárias embutidas na laje de concreto, os domos semiesféricos banhados em luz natural, as poltronas *Saarinen 70 Womb Chair* produzidas para a *Knoll International* em 1947-48, os caixas abertos, o piso acarpetado e os lambris de madeira típicos do *International Style* dos anos 1950.

Ouvimos o outro guia também comentar que Eero projetou, com seu pai Eliel Saarinen (autor principal), a igreja *First Christian Church* (1942) e, depois, fez o projeto da *North Christian Church*, uma das obras-primas do arquiteto, também em Columbus, e um de seus últimos trabalhos (1959-64). Kogonada mostra várias vezes a torre do relógio da igreja, em tijolo aparente como todo o edifício, enquadrado ao fundo de cenas de corredor e escadaria da biblioteca *Rogers Memorial Library*, que fica nas proximidades. O tijolo aparente e a volumetria de ambos os edifícios, permite imaginar que Pei tenha estabelecido um diálogo contextualista com a igreja dos Saarinen.

Mas o que chama a atenção é essa torre do relógio da igreja com o mostrador deslocado em relação ao eixo de simetria, de forma quase igual à da torre do relógio em outro célebre projeto de Eliel e Eero Saarinen da mesma época, a escola elementar *Crow Island School* em Winnetka, Illinois, que é um pouco anterior (1940-41). A *First Christian Church* de Columbus também tem muitas semelhanças de projeto com outra igreja projetada por Eliel e Eero, a *Christ Church Lutheran* em Minneapolis, Minnesota, de 1949 (materiais, estruturas, volumes e a fachada que também é assimétrica, mas balanceada), último trabalho de Eliel Saarinen. Também é possível perceber similaridades de utilização dos materiais, principalmente nas

texturas criadas com os arranjos de tijolo aparente e pedra, nas igrejas e na escola, com outro projeto de Eiel e Eero Saarinen, o auditório *Kleinhans Music Hall* em Buffalo, Nova York (1940). Harry M. Weese é autor de outro projeto extraordinário de arquitetura religiosa em Columbus, a *First Baptist Church* (1942-65), exemplo pioneiro nos EUA de arquitetura que combina o vernacular com o moderno.

Num momento anterior, Jin e Casey estão na entrada da *First Christian Church*. Jin pergunta se ela está familiarizada com a obra de seu pai. Casey confessa que não, mas que tem muito interesse pela arquitetura, esteve em todas as palestras promovidas pelo museu. Jin observa que Columbus seria, para quem se interessa por arquitetura, uma Meca. Imagina que todos na cidade sejam fanáticos por arquitetura (algo que vemos muito em Chicago). Casey diz que não, e que a maioria não se importa, mesmo aqueles que reconhecem sua importância para a cidade. “Você ficaria surpreso com o pouco que as pessoas sabem ou ligam para arquitetura aqui”. Jin admite que é como essa maioria. Ela não acredita, ele confirma que não se interessa e não se importa com arquitetura, mesmo tendo crescido com seu pai: “Você cresce em torno de algo e parece que não é nada”.

Os personagens continuam a debater o mistério de ser arquiteto e a paixão por estudar arquitetura. Continuando a caminhada pelo parque municipal do córrego Haw Creek (com 30,57km de trilhas para pedestres), Casey quer mostrar a Jin outra obra, um edifício-ponte sobre o Haw Creek. Ela menciona que se trata de um hospital. Casey gosta muito dele, apesar de estar um pouco desgastado, “*rundown*” (fato que foi comentado em artigos). Jin confessa que gosta do edifício e revela que sabe um pouco sobre sua arquitetura, de Polshek. Então percebemos que se trata de James Stewart Polshek, arquiteto e professor de carreira honrada, à frente da Polshek Partnership por mais de 40 anos e ainda ativo hoje. Vencedor do *AIA Medal of Honor* e do *AIA Architecture Firm Award* e das prestigiadas bolsas de pesquisa da *Graham Foundation*. Recebeu título de M. Arch em Yale YSOA, foi diretor da *Columbia University GSAPP-Graduate School of Architecture, Planning and Preservation* (1972-87). Sua carreira envolveu edifícios para a cultura, governo, saúde e pesquisa científica. Sempre preocupado com a questão social da arquitetura, afirmou que “todo edifício tem consequências”, em seu livro *Building, Memory* (Nova York: Monacelli Press, 2014).

O edifício-ponte é sede do *Columbus Regional Hospital Mental Health Services*, parte do campus do *Columbus Regional Hospital*. Jin conta que Polshek acredita que a arquitetura é um tipo de arte da cura, que teria uma espécie de poder de restaurar, de curar, e que os arquitetos precisavam ser responsáveis. Todos os detalhes construtivos do projeto deveriam remeter a essa responsabilidade, particularmente pois era um local voltado para a saúde mental. Por isso o prédio deveria ser, literal e metaforicamente, uma ponte. Polshek retornaria a essa ideia no projeto para a *Clinton Library*. Tudo isso fazia parte de uma pesquisa para um texto do Prof. Jae sobre Polshek, mas ele desistiu ao saber que o arquiteto estava já publicando um livro sobre sua obra, citado anteriormente.

À noite, Casey convida Jin para sair, ele afirma que já está tarde, mas ela quer mostrar um edifício, o número três de sua lista. Ela quer mostrar porque sua descoberta coincidiu com o começo de um processo de cura, e porque foi o começo de sua paixão pela arquitetura, tudo começou ali, naquele edifício iluminado à noite. Casey quis mostrá-lo a Jin devido à conversa que tiveram antes, sobre o “poder de curar” que teria a arquitetura. Jin enfatiza que ele não sabe se acredita que a arquitetura teria essa capacidade de curar. Seria uma fantasia que os arquitetos gostam de contar para si próprios. Ou pessoas como o pai dele. Pessoas que investem, mergulham na arquitetura. Ela responde que não disse que foi curada. Casey revela que encontrou Deborah Berke no ano passado, quando o museu a trouxe para discutir a *Miller House*, projetada por Saarinen “e ela foi incrível”. Casey a seguiu por toda parte como uma fã. Conta que até saíram algumas vezes. Berke disse que Casey deveria ir para New Haven. “Para Yale?” “Não, *University of New Haven*.” “E também disse que poderia assistir algumas aulas dela em Yale como ouvinte. Talvez até estagiar no escritório de Berke em Nova York”. “Você quer se tornar arquiteta?” “Acho que não, nunca pensei nisso até ela falar sobre isso”. “Mas você vai, certo?” “Não, não temos recursos e acho mesmo que devo ficar com minha mãe, ela está muito bem, somos felizes [ficamos abismados ao ouvir as palavras], eu só acho que deveria ficar aqui”. Jin em silêncio.

Não captamos que obra seja essa durante o trecho filmado da conversa. Na Internet verificamos que se trata de uma agência da *Irwin Union Bank* projetada por Deborah Berke Partners (2006), projeto premiado pelo AIA. Um prédio ponte, como o hospital desenhado por Polshek.

Um dia depois, os dois visitam a legendária igreja *North Christian Church* (1959-64), já mencionada, de Saarinen. Percorrem o interior. Jin diz que Casey iria amar Eleanor. “Ela foi bem parecida com você, quando jovem.” “Como assim?” “Você sabe, uma nerd de arquitetura.” “É isso que eu sou?” “Sim.” Jin revela que Eleanor contou a ele a última pesquisa que seu pai estava fazendo, sobre as igrejas de Saarinen. “Como o quê?” “Não tenho certeza, algo sobre o paradoxo entre Modernismo e religião.” Jin pergunta se Casey é religiosa. “Não.” “E seu pai ele acredita em alguma coisa?” “Ele acredita no...Modernismo. No Modernismo com uma alma”. “Gostei disso”. “Eu não sei o que queria dizer, mas falava isso o tempo todo...Algo como uma possibilidade alternativa”. Muitos diriam que toda boa arquitetura, incluindo a moderna, tem alma.

Corte para a torre do mirante (*Observation Tower*) da *Mill Race Park*, um *riverfront park* do Flatrock River com 85 acres, projeto paisagístico de Michael Van Valkenburgh (n. 1951) e estruturas físicas de Stanley Saitowitz (n. 1949), e que inclui um lago circular, uma antiga ponte coberta de madeira, remanescente do passado da região no século XIX, anfiteatro etc.

Jin consegue convencer Casey a aceitar o convite de Deborah Berke, com apoio de Eleanor. Mas este ainda não é o fim do filme.

Finalmente visitam a obra-prima residencial de Eero Saarinen, a *Miller House* (1942-65) projetada para o patrono da arquitetura moderna de Columbus e filantropo J. Irwin Miller e sua esposa, com interiores

de Alexander Girard (1907-1993) e jardins de Dan Kiley (1912-2004). Uma reinterpretação da villa palladiana evitando-se a simetria espelhada, mas chegando num equilíbrio formal balanceado. Ao invés do grande salão central palladiano com pé direito em galeria, um espaço abaixo do nível do solo com móveis embutidos, a fonte no meio da mesa de jantar, a discreta iluminação zenital por *sheds*.

Concluindo, este é um filme primordialmente sobre conexões, das dificuldades de se fazer novos vínculos e deixar antigos. Os laços emocionais, mesmo quando Jin está sozinho no quarto de seu pai, a composição da cena e o posicionamento estático das câmeras que mantêm uma certa distância, nos permite entender seu passado. Jin mexe no chapéu de seu pai e em sua câmera fotográfica, e podemos observar linhas verticais no ambiente, como se formassem barreiras. Com isso, Kogonada faz uma metaforização da arquitetura, presente também no Prédio da Prefeitura (Edward Charles Bassett da Skidmore, Owings & Merrill, 1981), mostrado por baixo com suas estruturas em balanço que nunca se encontram. É curioso comparar duas cidades-monumento do Movimento Moderno no Meio-Oeste: a imensa Chicago, Illinois, com perto de 2.700.000 habitantes, apelidada de *Urbis in Horto*, a “cidade no jardim”; e a pequena Columbus, apelidada de *Athens on the Prairie*, “Atenas na Pradaria”, por conta das obras-primas de arquitetura. O filme se encerra com as imagens das vigas em balanço da Prefeitura, que não se conectam; e os arcos da ponte estaiada, que fazem conexão na cumeeira. Um filme que é, como diz o lema da cidade, “*unexpected, unforgettable*”.

Não sabemos o que acontecerá com Jin e seu pai, ou Casey e sua mãe. Mas sentimos, como Jin e Eleanor, que Casey conseguirá se tornar arquiteta, apesar das inseguranças, da angústia com a mãe, e das dificuldades que enfrentará na escola de arquitetura, numa carreira que é considerada muito dura para os jovens, “*toughest career for beginneers*” nos EUA (ou em qualquer país). O segundo autor deste artigo acredita que Casey enfrentará com sua sensibilidade frágil, sua índole para o isolamento, mas também com a imensa paixão que falta a tantos jovens que optam pela profissão sem ter ideia do que se trata realmente. Uma profissão que, no fundo, não é para muitos e nunca foi – daí talvez a desilusão de Jin. Vencerá na carreira de arquiteta, pois terá sofrido muito até para começar a estudar, sustentada apenas pela paixão da arquitetura e na gratidão de uma oportunidade única que surgiu, e que agarrou depois de muita dor e hesitação. Sorte da profissão e dos professores que tiverem a honra de contribuir para sua formação.

Referências Bibliográficas

AHI, Mehruss Jon; KARAOGHLANIAN, Armen. **The Architecture of Cinematic Spaces: by Interiors**. 1. ed. Chicago, EUA: Intellect Books, 2020. 92 p.

BOSCOV, Isabela. Jura que você nunca viu... "Encontros e Desencontros"? **Veja**, 18 set. 2019. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/encontros-e-desencontros-2/>. Acesso em: 6 abr. 2021.

COLUMBUS. Direção: Kogonada. Roteiro: Kogonada. [S. l.]: Nonetheless Productions, Depth of Field, Superlative Films, 2017.

L., Pam. Columbus, Indiana. **Cruzn For Sights**, 11 jul. 2016. Disponível em: <https://cruznforsights.com/?s=Columbus>. Acesso em: 26 jun. 2021.

LEAHEY, Ryan. Columbus movie spotlights Indiana city's "modernism with a soul". **Dezeen**, 1 set. 2017. Disponível em: <https://www.dezeen.com/2017/09/01/columbus-movie-spotlights-indiana-city-modernism-kogonada/>. Acesso em: 26 jun. 2021.

MERKEL, Jayne. **Eero Saarinen**. Londres: Phaidon Press, 2005. ISBN 153-154.

MODERNISM IN BARTHOLOMEW COUNTY, INDIANA, FROM 1942. **National Register of Historic Places Registration Form**, United States Department of the Interior, National Park Service, p. 1-77, 25 jun. 2013.

PELKONEN, Eeva-Liisa; ALBRECHT, Donald. **EERO SAARINEN: SHAPING THE FUTURE**. New Haven, CT: Yale University Press, 2006.

QURESHI, Bilal. The Quiet Radicalism of Columbus. **Film Quarterly**, California, ano 2018, v. 71, n. 3, p. 77-80, 1 mar. 2018. DOI <https://doi.org/10.1525/fq.2018.71.3.77>. Disponível em: <https://online.ucpress.edu/fq/article-abstract/71/3/77/29279/ElsewhereThe-Quiet-Radicalism-of-Columbus>. Acesso em: 10 ago. 2020.

SERRAINO, Pierluigi. **Eero Saarinen: 1910-1961: a Structural Expressionist**. Los Angeles, CA: Taschen America, 2005. 96 p.

TRUFFAUT, François. **Hitchcock / Truffaut : entrevistas**. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

WESTAWAY, George. COLUMBUS: HEALING THROUGH ARCHITECTURE. **Obscur**, 3 ago. 2020. Disponível em: <http://obscurmagazine.co.uk/columbus-healing-through-architecture/>. Acesso em: 26 jun. 2021.